

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ

Новикова Елена Викторовна¹, Ершов Богдан Анатольевич²

¹Кандидат исторических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, улица Университетская 33, Севастополь, Россия, E-mail: novikovaolena@mail.ru

²Доктор исторических наук, профессор, академик РАН, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается специфика культурного и исторического достояния России, которая начинается с глубокого изучения её православной традиции. Когда речь заходит о православной культуре России, подразумевается не только прошлое, но и её современное состояние. Культура современной России включает в себя не только экспонаты музеев, обширные книжные коллекции и впечатляющие архитектурные сооружения. Современная российская культура отражается в языке, соблюдении традиций, системе образования, уважительном отношении к старшему поколению, приоритете семейных ценностей, патриотизме и уважении к другим культурам и народам.

Ключевые слова: история, культура, архитектура, наследие, достояние.

I. ВВЕДЕНИЕ

Приблизительно тысячу лет назад, подобно многим другим народам, восточные славяне приняли христианство, выбрав православие. Вместе с православной верой они унаследовали и православную культуру, наиболее ярким проявлением которой стали величественные и торжественные церковные службы. Древний летописный свод "Повесть временных лет" донес до нас свидетельство послов князя Владимира, которые, потрясенные великолепием богослужений, воскликнули: "Не видели мы нигде подобной красоты!". Искренне приняв православие, наши предки быстро освоили искусство перевода книг, начали создавать собственные литературные труды, строить монументальные храмы, писать иконы, слагать воодушевляющие духовные гимны и обогащать повседневную жизнь яркими православными торжествами. Едва минуло столетие со времени Крещения Руси, как православная культура Древней Руси достигла выдающихся высот, вызывающих восхищение в России и по сей день. Многообразие религий в России определяет и разнообразие культовых сооружений, которые можно увидеть на ее территории. В разных уголках страны можно встретить храмы различных христианских конфессий, мечети, синагоги, буддийские святыни и другие религиозные постройки.

Однако, наиболее распространенным типом храмовой архитектуры в большинстве регионов России остаются православные церкви и монастыри.

Первые христианские храмы появились на территории России в начале X века. С принятием христианства в 988 году в архитектуре окончательно закрепился тип крестово-купольного храма, пришедший из Византии и наилучшим образом отражающий символику богослужения. Из Византии также были переняты принципы росписи внутреннего убранства храма и строительные материалы, такие как плинфа. На этой основе сформировалась самобытная архитектурная традиция, продолжающаяся и в наши дни.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Уже в XI столетии можно было отметить наличие региональных особенностей в архитектуре русских храмов. В Новгороде складывается уникальный тип скромного приходского храма с крышей, имеющей восемь скатов (примером служит церковь Федора Стратилата на Ручью). Во Владимире, благодаря применению белого камня в строительстве, стало возможным создание изысканных орнаментальных украшений на внешних стенах (таков Дмитриевский собор).

Начиная с XIV века, опираясь на архитектурные традиции Владимиро-Суздальского княжества, формируется самобытный московский архитектурный стиль. Его характерными чертами являются пышное украшение и сложные объемно-пространственные решения, что можно увидеть, например, в Спасском соборе Андроникова монастыря. В конце XV века, благодаря синтезу московских и итальянских архитектурных идей, был создан ансамбль соборов Московского Кремля, оказавший огромное воздействие на архитектуру в течение следующих двухсот лет.

В северных регионах России в эту эпоху активно строятся монастырские комплексы, выполняющие функции не только религиозных центров, но и оборонительных сооружений, торговых пунктов и административных центров.

Религиозная архитектура XVII века отличается тягой к чрезмерной декоративности, многоцветной отделке фасадов, а также использованием дополнительных материалов, таких как керамика и цветная черепица (примером может служить собор Василия Блаженного).

С XVII века, в связи с укреплением связей с Европой и увеличением числа иностранцев, проживающих в России, начинается строительство католических храмов. Костел святой Екатерины в Санкт-Петербурге (архитекторы А. Ринальди, Ж.-Б. Валлен-Деламот), построенный в XVIII веке, выдержан в стиле русского классицизма. В крупных городах в XIX веке возводятся костелы в формах кирпичной неоготики (таков костел Непорочного зачатия в Москве, архитектор Ф. Богданович). В этот же период появляются протестантские церкви, имеющие базиликальную планировку и характерный для западного христианства декор. В российских областях исламская религиозная архитектура имеет богатую историю. В ней прослеживается воздействие среднеазиатских и турецких стилей, что видно на примере комплекса Джума-мечети в Дербенте (VIII—XV века) и Санкт-Петербургской соборной мечети (начало XX века). Кроме того, встречаются элементы, заимствованные из православного зодчества, как, например, в Тверской соборной мечети (1910-е годы). Синагоги демонстрируют многообразие архитектурных форм. Однако, некоторые элементы являются общими для этих религиозных сооружений, включая крупные, приземистые купола и типичные парные окна. Широко применяются подковообразные арки, заимствованные из архитектуры ближневосточных стран, а также сложные, красочные декоративные элементы на фасадах (как, например, в хоральной синагоге Санкт-Петербурга, построенной в 1890-х годах). Подобный стиль наблюдается и в храмах караимов (например, кенаса в Москве, датируемая 1880-ми годами).

Внутренняя политика государства в период с 1881 по 1894 годы была направлена на укрепление традиционных основ российского общества, которые, по мнению власти, были ослаблены в предыдущий период правления.

Церковь вновь заняла позицию одного из ключевых институтов, продвигающих национальные и патриотические идеи, что подтверждается активным строительством церковных сооружений.

Если в 1850-е годы в Российской империи было зарегистрировано 35 775 церквей, то к 1890 году их число увеличилось до 45 037. Государственная стратегия, по-видимому, согласовывалась с идеями К.Н. Леонтьева, который видел будущее России в возрождении теократических сил, утверждая: «либо укрепление церковности, либо стремительное, молниеносное нигилистическое разрушение». В условиях, сформировавшихся под влиянием русско-византийской стилистики, возникло и достигло пика своего развития архитектурное направление, отличающееся наибольшим разнообразием форм – русский историзм (или эклектизм).

Представляется более логичным сохранить термин «историзм», не заменяя его широким и менее конкретным понятием «эклектика». Религиозная архитектура, по своей сути склонная к собирательности и, следовательно, к эклектичности, исторически была обусловлена и всегда опиралась на опыт прошлых лет. По мнению Е.И. Кириченко, «Историзм в мировоззрении предполагает признание ценности всех исторических периодов в архитектуре и, соответственно, равноправие их художественных приемов». Однако не стоит полностью отказываться от термина «эклектика», так как при непрофессиональном или неудачном сочетании различных элементов он точно отражает недостатки религиозной архитектуры. Развитие храмовой архитектуры и искусства в период с последней четверти XIX до начала XX века с уверенностью можно отнести к направлению, известному как «русский Ренессанс». Активные поиски новых стилей в гражданской архитектуре того времени, включая появление и яркое проявление «арнуво» (например, особняк Рябушинского или здание Казанского вокзала), практически не затронули религиозное зодчество. На границе XIX и XX веков окончательно оформилось явление, представляющее для нас особый интерес, – общественная церковная архитектура, включающая храмы при лечебницах, заводах, образовательных учреждениях и исправительных колониях. Этот тип зодчества был весьма востребован и являлся способом приспособления Церкви к социальной среде в изменившихся обстоятельствах. Невзирая на то, что самобытность художественного выражения здесь не всегда очевидна, считать эти культовые сооружения неудачными или упадочными было бы ошибочно.

**Храм-памятник в честь преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле. 1913-1919 гг.
Архитектор А.В. Щусев.**

Несомненно, фундаментом русского историзма в церковной архитектуре стало тщательное изучение памятников минувших эпох. Осознание значимости исторического наследия и стремление к его сохранению или воссозданию в первоизданном виде послужили стимулом для развития научной реставрации. В этой сфере активно трудились практикующие архитекторы, среди которых выдающуюся роль играл А.В. Щусев.

Ему фактически принадлежит формулировка задач, стоявших перед архитекторами новой эры: "В облике прошлого необходимо улавливать не внешнее подобие, а внутреннюю сущность, допуская свободу творческой интерпретации.

Требуется проникнуться духом старины и следовать ему не посредством копирования, а через создание новых форм, способных выразить идею сакрального пространства с такой же искренностью и величием, как в былые времена". Анализируя работы Щусева, его современники отмечали: "Щусев не просто заимствовал элементы старинных форм; он глубоко ощутил дух русской старины и настолько искренне подошел к задаче, что создал не имитацию старых храмов, а произведения, сопоставимые с ними по красоте и величию".

Указанный период характеризуется не только успехами в церковном строительстве, но и существенными изменениями в изобразительном искусстве. Кульминацией новаторства стали масштабные работы В.М. Васнецова и М.В. Нестерова в киевском соборе, посвященном святому князю Владимиру. Именно Васнецов, как художник с глубоким пониманием русских традиций, был избран для оформления этого величественного собора, задуманного как "символ русского искусства" и отражение "идеала, вдохновляющего поколения". Внушительные фрески, выполненные в стиле "нового историзма" с явным влиянием романтизма, послужили образцом для других художников, работавших над монументальными проектами. "Васнецовский стиль" получил широкое распространение благодаря репродукциям и фотографиям, часто используемым художниками в качестве отправной точки. Однако важно подчеркнуть, что росписи Владимирского собора отличались уникальностью, гармонией и идеальным соответствием внутреннему пространству конкретного храма. Их воспроизведение в других местах, отличающихся по архитектуре и размерам, зачастую приводило к снижению качества из-за массового распространения.

Культовые постройки играют ключевую роль в осмыслении развития русского художественного творчества и неразрывно переплетены со знаковыми вехами прошлого. Так, костромской Ипатьевский монастырь служит отправной точкой для летописи царствования Романовых, а московский Заиконоспасский монастырь в XVII столетии дал начало первому в России высшему учебному заведению – Славяно-греко-латинской академии. Московский храм Христа Спасителя был воздвигнут в ознаменование победы над Наполеоновской армией в войне 1812 года. В стенах Новодевичьего монастыря в Москве состоялось избрание Бориса Годунова на царский престол. Эти примеры демонстрируют огромное значение религиозной архитектуры в культурном наследии страны.

Архитектура общественных зданий XX – начала XXI веков отличается эклектичностью и сочетает в себе различные художественные направления – от подражания классическим формам до новаторских течений функционализма. В сфере жилищного строительства государственное вмешательство проявляется в наименьшей степени. Здесь исторически доминировала роль частных застройщиков, обладавших значительной свободой в оформлении своих жилищ в соответствии с личными предпочтениями и потребностями.

В деревянном строительстве продолжают жить и развиваться народные традиции. Для второй половины XX века характерно возведение многоквартирных домов по унифицированным проектам, вариации которых обусловлены размерами населенного пункта, климатическими условиями, региональными архитектурными особенностями и другими факторами. XX век явился периодом тяжелых испытаний для монумента "Тысячелетие России". В отличие от татаро-монгольского вторжения XIII-XIV веков, избежавшего Новгородские земли, Великая Отечественная война принесла оккупацию и угрозу гибели культурным ценностям города. В январе 1944 года немецкие захватчики планировали отправить расположенный в центре Новгорода памятник "Тысячелетие России" в Германию, рассматривая его как военный приз, наряду с похищением людей, животных и расхищением произведений искусства. Бронзовые детали памятника были отделены от гранитного основания, монумент разобран и подготовлен к вывозу. Однако этому жестокому плану не суждено было осуществиться. 20 января 1944 года советские войска освободили Новгород, и военные журналисты увидели удручающее зрелище: у подножия памятника в хаотичном порядке лежали засыпанные снегом бронзовые статуи выдающихся деятелей России, созданные скульптором Михаилом Микешиним для монумента "Тысячелетие России".

Даже в военное время фотографии этого варварского акта вызывали возмущение. Несмотря на продолжавшиеся боевые действия, памятник "Тысячелетие России", который в 20-30-е годы XX века был почти забыт и недооценен в плане художественной ценности, не остался без внимания. Уже 2 ноября 1944 года состоялось скромное, но важное открытие отреставрированного монумента.

После восстановления монумента "Тысячелетие России" на бронзовом рельефе, отражающем важные события истории, вновь предстает образ князя Дмитрия Пожарского, защищающего русскую землю с оружием в руках, что олицетворяет героизм и оборону Родины.

Памятник Тысячелетие России. 1862 г. Скульптор М. Микешин. Великий Новгород.

Для каждого россиянина история страны тесно связана с памятью о предках, тех, кто трудился на этой земле и оберегал ее, а также о всех ушедших родных и близких. Эта глубокая связь нашла свое отражение в творчестве великого А.С. Пушкина.

В истории государства и в жизни каждого человека, каждой семьи, школы, города происходят разные события – как масштабные, так и незначительные, героические и обыденные, радостные и скорбные. Некоторые из них становятся достоянием общественности, в то время как другие остаются в воспоминаниях близких людей или отдельных личностей. Люди создают дневники и мемуары с целью сохранить пережитое. Устная народная традиция передавала память в форме преданий. Летописцы фиксировали события, которые, по их мнению, были важны для будущих поколений. Благодаря древним рукописям, архивным фондам, книгам и библиотекам сохранилось бесценное культурное наследие России. Несмотря на появление новых технологий для хранения информации, в русской православной традиции понятие "память" всегда занимало и продолжает занимать особое место, имея глубокий духовно-нравственный смысл. Это понятие наполнено сакральным значением! Оно постоянно напоминает человеку о самом главном: о прошлом и будущем, о жизни и смерти, об усопших, как о живых, о неиссякаемом долге перед поколениями предков, перед теми, кто пожертвовал собой ради нас, и, прежде всего, о вечном и бессмертном. "Культура человечества – это, прежде всего, память, активно взаимодействующая с настоящим", – писал выдающийся исследователь русской и мировой культуры, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих "Письмах о добром".

Память является фундаментом для формирования мировоззрения, нравственных норм и этических идеалов. Культура, как совокупность приобретенных знаний и опыта, и поэзия, как отражение прекрасного в общечеловеческих ценностях, неразрывно связаны с сохранением памяти. Наш долг перед собой и грядущими поколениями – бережно хранить и уважать прошлое, признавая его значимость. Память – это наше самое драгоценное богатство. Слова Д.С. Лихачева о культуре, произнесенные в начале нового столетия, сегодня звучат как духовное завещание.

В наши дни познание культурного и исторического достояния России начинается с глубокого изучения её православной традиции. Когда речь заходит о православной культуре России, подразумевается не только прошлое, но и её современное состояние. Культура современной России включает в себя не только экспонаты музеев, обширные книжные коллекции и впечатляющие архитектурные сооружения. Это и восстановленные, и вновь возведенные храмы, возрожденные и созданные обители, переизданные духовные издания и масштабный проект "Православная энциклопедия", осуществляемый при государственной поддержке.

Современная российская культура отражается в языке, соблюдении традиций, системе образования, уважительном отношении к старшему поколению, приоритете семейных ценностей, патриотизме и уважении к другим культурам и народам. Как отмечал академик Д.С. Лихачев, любовь к родине способствует пониманию тех, кто также верен своим корням; это качество не только становится понятным, но и вызывает симпатию. Верность своему народу порождает уважение к другим народам, ценящим их наследие, культуру и историю. Человек, помнящий свои исторические корни, безусловно, любит свою страну и всегда готов встать на её защиту.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более чем тысячелетнее наследие Русской Православной традиции является ярким примером сохранения и передачи культурных ценностей сквозь века в мировой истории. Даже если бы от богатого культурного и исторического пути России остались только некоторые православные памятники, такие как Остромирово Евангелие, "Слово о Законе и Благодати" митрополита Илариона, церковь Покрова на Нерли, Лаврентьевская летопись и "Троица" Андрея Рублева, наше наследие все равно считалось бы одним из самых значительных и ценных в мире. Невозможно полностью оценить культурное богатство нашей страны, не изучая эти реликвии и не соприкасаясь с этими святынями. Это наследие ясно показывает, что именно православная вера оказала огромное влияние на культурное и историческое развитие России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Антонова И.А. Картины Дрезденской галереи в Москве. Museum. 1985. Номер 147. С. 51-56.
- Беда А.М. Охрана культурного наследия. М.: ЮИ МВД РФ, 1999. 71 с.
- Богуславский М.М. Международная охрана культурных ценностей. М.: Международные отношения, 1979. 192 с.
- Булатов Р.Б. Культурные ценности (правовая регламентация и юридическая защита): Дис. канд. юрид. наук. СПб., 1995. 184 с.
- Варенко В.И. Организация охраны общественного порядка в крупном городе: Дис. канд. юрид. наук. М., 1994. 175 с.
- Галай Ю.Г. Хранить истории следы: Охрана памятников истории и культуры на Нижегородской земле, 1917-1941 гг. Горький: Волг.-Вят. кн. изд-во, 1989. 154 с.

Докучаев М.С. Москва. Кремль. Охрана. М.: Бизнес-пресс, 1995. 237 с.

Ершов Б.А., Чекменёва Т.Г., Прибытков А.А. Ход и итоги Столыпинской аграрной реформы в России на примере Воронежской губернии. Аграрная история. 2023. Номер 14. С. 69-77.

Исаев И.А. В поисках пути: Русская интеллигенция и судьбы России. М.: Рус. кн., 1992. 381 с.

Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации. М., 2000. 216 с.

Михайлова Н.В. Историко-культурное наследие России: проблемы охраны. М.: ЮИ МВД РФ, 1999. 105 с.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. 552 с.

Попова Н.Н. Историческая память и памятники. М.: Наследие, 1995. 120 с.

Разгон А.М. Охрана исторических памятников в дореволюционной России: История музейного дела в СССР. М., 1957. 106 с.

Талалаев А.Н. Международные договоры в современном мире. М.: Международ, отношен., 1973. 247 с.

THE IMPORTANCE OF THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF RUSSIA

Novikova, Elena Viktorovna¹, Ershov, Bogdan Anatolyevich²

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University,
33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, E-mail: novikovaolena@mail.ru

²Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of RAE, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

Abstract

The article deals with the specificity of Russia's cultural and historical patrimony, which begins with a deep study of its Orthodox tradition. When we talk about the Orthodox culture of Russia, we mean not only the past, but also its modern state. The culture of modern Russia includes not only museum exhibits, vast book collections, and impressive architectural structures. Modern Russian culture is reflected in the language, observance of traditions, education system, respect for the older generation, priority of family values, patriotism and respect for other cultures and peoples.

Keywords: history, culture, architecture, heritage, patrimony.

REFERENCE LIST

Antonova I.A. Kartiny Drezdenskoj galerei v Moskve. Museum. 1985. Nomer 147. S. 51-56.

Beda A.M. Ohrana kul'turnogo naslediya. M.: YUI MVD RF, 1999. 71 s.

Boguslavskij M.M. Mezhdunarodnaya ohrana kul'turnyh cennostej. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1979. 192 s.

Bulatov R.B. Kul'turnye cennosti (pravovaya reglamentaciya i yuridicheskaya zashchita): Dis. kand. yurid. nauk. SPb., 1995. 184 s.

Varenko V.I. Organizaciya ohrany obshchestvennogo poryadka v krupnom gorode: Dis. kand. yurid. nauk. M., 1994. 175 s.

Galaj YU.G. Hranit' istorii sledy: Ohrana pamyatnikov istorii i kul'tury na Nizhegorodskoj zemle, 1917-1941 gg. Gor'kij: Volg.-Vyat. kn. izd-vo, 1989. 154 s.

Dokuchaev M.S. Moskva. Krem'. Ohrana. M.: Biznes-press, 1995. 237 s.

Ershov B.A., CHekmenyova T.G., Pribytkov A.A. Hod i itogi Stolypinskoj agrarnoj reformy v Rossii na primere Voronezhskoj gubernii. Agrarnaya istoriya. 2023. Nomer 14. S. 69-77.

Isaev I.A. V poiskah puti: Russkaya intelligenciya i sud'by Rossii. M.: Rus. kn., 1992. 381 s.

Kolosova N.M. Konstitucionnaya otvetstvennost' v Rossijskoj Federacii. M., 2000. 216 s.

Mihajlova N.V. Istoriko-kul'turnoe nasledie Rossii: problemy ohrany. M.: YUI MVD RF, 1999. 105 s.